

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Ахмедов Саидмирзахужа Тулкин угли

Мингишев Юнус Юсуф угли

Авлиёкулов Муроджон Тургун угли

Махкамов Сарвар Роберт угли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074602>

Аннотация: В статье описаны опасные и вредные производственные факторы в работе ветеринарного врача, их классификация. Приведен перечень мер для снижения действия данных факторов на ветеринарных специалистов.

Ключевые слова: вредные и опасные производственные факторы, ветеринария, ветеринарный врач.

Введение. Условия труда - совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. Важнейшей задачей профилактики профессиональных заболеваний является обеспечение оптимальных условий труда, то есть таких условий, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Для чего следует исключить воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов или снизить их до уровня, не превышающего гигиенических нормативов.

Вредные производственные факторы - это факторы трудового процесса или среды, воздействие которых при определенных условиях на работника может вызвать профессиональное заболевание и/или снижение работоспособности. Опасные производственные факторы - это факторы, способные стать причиной острого заболевания, резкого ухудшения здоровья или летального исхода [1]. Согласно нормативной документации данные факторы разделяют на 4 категории:

Физические - особенности воздушной среды (влажность, температура, движение воздуха), освещение, ионизирующие излучения, пыль, повышенные уровни электромагнитных и ионизирующих излучений, шума, вибраций, движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического оборудования, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складированных материалов, повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, искры и брызги расплавленного металла, электрический ток, электрическая дуга и др.

Химические - химические вещества, смеси, а также некоторые вещества биологической природы, получаемые химическим синтезом. Подразделяются на: общетоксические, раздражающие, мутагенные, канцерогенные, сенсibiliзирующие.

Биологические - патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.

Психофизиологические - физические (динамические и статические) и нервно-психические (перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки) перегрузки.

Цель и задачи исследования: выполнение анализа опасных и вредных факторов на рабочих местах ветеринарных врачей.

Методика исследования: анализ литературных источников и обобщение данных.

Результаты исследований. Ветеринарные работники сталкиваются с такими вредными производственными факторами, как микроорганизмы, химические соединения, нервно-психические перегрузки, неустойчивый микроклимат, травмирование персонала инструментами и животными.

Микроорганизмы следует рассматривать, как один из наиболее значимых вредных и опасных факторов, так как это могут быть как обычные средовые, вызывающие инфекционные заболевания у работников, так и патогенные микроорганизмы [2]. К последним относят туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез, сибирская язва, токсоплазмоз, лептоспироз, туляремия и др. Условия труда считаются опасными в любом случае, если имеется контакт с заболевшими животными или птицами – переносчиками этих инфекций. Для профилактики заболеваний необходимо соблюдать правила санитарии и проводить профилактическую вакцинацию.

Немаловажно воздействие на ветеринарных работников биологических и химических веществ. К химическим относятся вещества, используемые для стерилизации инструментов, помещений, рабочих поверхностей, препараты для лечения. Дезинфицирующие средства чаще всего содержат фенолы, альдегиды и соединения четвертичного аммония. Также у ветеринарных работников может развиваться аллергическая реакция на латексные протеины, входящие в состав латексных перчаток. К группе химических опасностей для ветеринаров относятся анестезирующие газы, рентгеновские лучи, пестициды, простагландины, формальдегиды, химиотерапевтические агенты [3]. Биологически активные вещества включают антибиотики для лечения животных и птиц, ферменты, витамины, биологические активные пептиды, аминокислоты, органические кислоты, белково-витаминные концентраты. Воздействие которых зачастую приводит к возникновению аллергических реакций, реже к риниту, дерматиту, бронхиту и бронхиальной астме. Основными защитными мерами для борьбы с химическими и биологическими факторами являются: работа с препаратами и дезинфицирующими средствами в перчатках и СИЗ при необходимости; замена веществ на менее токсичные (например, замена латексных перчаток полиуретановыми); установка локальных вытяжек; контроль за отсутствием на рабочих местах превышений допустимых концентраций вредных веществ [4].

В разряд оздоровительных мер работников ветеринарной клиники входят предварительные и периодические медосмотры («Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» от 31.12.2020 г.) [5]. На работу могут быть приняты только те лица, которые не имеют профессиональных и других заболеваний, течение которых ухудшается под воздействием химического и биологического вредного производственного фактора. При работе с рентгеновским оборудованием работники должны проходить медицинские осмотры как персонал группы А согласно санитарным правилам и нормативам СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

Осмотр проводится в целях предотвращения лучевой болезни, возникающей под воздействием ионизирующего излучения.

Для защиты работающих от загрязнений, механического травмирования, избыточного тепла и холода, агрессивных жидкостей и т. д. ветеринарным работникам выдают СИЗ, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений и при работе в особых температурных условиях. С целью предотвращения травмирования ветеринарных врачей по причине воздействия «агрессивных факторов» производственной среды при отборе потенциальных претендентов на должности ветеринарных врачей помимо профессиональных качеств следует учитывать способность человека взаимодействовать с агрессивной средой цеха путем применения порядковой шкалы оценок Лайкерта [6]

Заключение. Работа в ветеринарных клиниках требует от ветеринарных врачей знаний требований охраны труда и техники безопасности, направленной на предотвращение травматизма и развития профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний [7], причинами которых являются вышеперечисленные факторы. Для предотвращения или снижения действия этих факторов следует: проводить медицинские осмотры для ранней диагностики заболеваний, профилактические вакцинации, обеспечивать ветеринарных сотрудников набором СИЗ, использовать менее опасные дезинфицирующие средства и другие химические вещества и препараты. Классическая схема предотвращения травматизма, профилактики профессиональных заболеваний и обеспечения производственной безопасности, которая включает организационно-технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия сохраняет свою актуальность и в ветеринарной отрасли [8].

References:

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. - 7-е изд., стер. Москва: Высш. шк., 2007. 616 с. – Текст: электронный.
2. Галкина А.В., Контарева В.Ю. Химические и биологические вредные факторы в ветеринарной клинике // Современные наукоемкие технологии - основа модернизации агропромышленного комплекса. Материалы международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2021. С. 303-306.
3. Канкалова А.В., Контарева В.Ю. Основы техники безопасности в ветеринарных клиниках // Современные наукоемкие технологии - основа модернизации агропромышленного комплекса. Материалы международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2021. С. 312-315.
4. Капшук А.К., Контарева В.Ю. Основные риски в ветеринарной деятельности и меры их предупреждения // Аспекты безопасности жизнедеятельности и медицины. Материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 143-145.
5. Контарева В.Ю. Анализ травматизма и мероприятия по организации производственной безопасности в аграрном секторе // Совершенствование технологий производства, переработки и экспертизы качества пищевой продукции. материалы всероссийской (национальной) научно-практической конференции. 2019. С. 79-86.

6. Контарева В.Ю. Предотвращение травматизма работников убойного цеха птицефабрики вследствие воздействия "агрессивных факторов" производственной среды // Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения. Материалы VI
7. межрегиональной научно-практической конференции. 2019. С. 282-285.
8. Моталов, А. Н. Вопросы гигиены труда ветеринарных работников // Рос. мед.-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова. 2010. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-gigieny-truda-veterinarnyh-rabotnikov> (дата обращения: 16.04.2022).
9. Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры: Приказ Минтруда РФ N 988Н, Минздрава РФ N 1420Н от 31.12.2020 г. // Собрание законодательства. – 2020.

